

XV SEB

ABORDAGEM MULTIMODAL DA AVULSÃO RADICULAR MOTORA EM CAMUNDONGOS: AVALIAÇÃO DA NEUROPROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL

Júlia Lombardi
Departamento de Biologia Molecular
e Morfofuncional
Instituto de Biologia – UNICAMP
Campinas, Brazil
ORCID: 0000-0001-8137-2647

Lilian de O. Coser
Departamento de Biologia
Molecular e Morfofuncional
Instituto de Biologia – UNICAMP
Campinas, Brazil
ORCID: 0000-0001-9031-9397

Danielle Bernardes
Departamento de Biologia
Molecular e Morfofuncional
Instituto de Biologia – UNICAMP
Campinas, Brazil
ORCID: 0000-0002-0936-4236

Benedito Barraviera
CEVAP – UNESP Botucatu
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-9855-5594

Rui S. Ferreira Junior
CEVAP – UNESP Botucatu
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0001-6952-0512

Alexandre L.R. Oliveira
Departamento de Biologia
Molecular e Morfofuncional
Instituto de Biologia – UNICAMP
Campinas, Brazil

Resumo — Lesões que provoquem a desconexão entre os sistemas nervoso central e periférico, como as que atingem os plexos nervosos, geralmente culminam em quadros de dor neuropática e até mesmo paralisia. A proximidade da lesão com a medula espinhal leva à morte do neurônio motor, reduzindo significativamente o prognóstico de recuperação funcional. Nesse âmbito, estudos sugerem que a restauração anatômica do tecido lesionado seja associada ao uso de drogas neuroprotetoras, de forma a maximizar o potencial de recuperação através da diminuição da degeneração neuronal pós-traumática. Com este objetivo, o presente estudo combinou o fármaco Dimetil-fumarato à correção cirúrgica da raiz nervosa avulsionada, além de associar a natação ao protocolo descrito, visando a otimização da função motora através da estimulação à plasticidade neuronal e preservação sináptica após a lesão. Os dados encontrados reforçam potencial do DMF como candidato a fármaco de eleição no protocolo de abordagem de lesões neurológicas. Além disso, nosso trabalho foi o primeiro a demonstrar a capacidade neuroprotetora da natação, em modelo murino de lesão de avulsão radicular, dando ênfase ao potencial terapêutico a ser explorado nessa atividade.

Keywords — Neuroproteção; Reabilitação motora; DMF; Sobrevivência neuronal; Natação.

I. Introdução

Estudo de McDonald and Sadowsky (2002) traz à luz o importante aumento da incidência de lesões de medula espinal (LME), especialmente entre jovens de sexo masculino, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Região delicada e suscetível a traumas, os plexos nervosos (braquial e lombar) tem alto acometimento de lesões com graves sequelas, sendo que, no Brasil, 60% destas ocorrem devido a tração (Flores, 2006) durante acidentes em alta velocidade ou partos distócicos (Terzis et al., 2001; Havton and Carlstedt, 2009). Essa desconexão abrupta da interface entre raiz nervosa e superfície medular, denominada Avulsão de Raiz Nervosa (ARN) desencadeia em processos inflamatórios e

degenerativos, que culminam morte de 80% dos motoneurônios em até 2 semanas pós-trauma e provocam a interrupção da comunicação com o órgão alvo (Koliatsos et al., 1994). No caso dos grandes grupamentos musculares, essa perda sináptica significa a ocorrência de alterações adaptativas das placas motoras e feixes musculares, acarretando na atrofia e perda de função dos músculos-alvo (Wu et al., 2009). A regeneração axonal é condicionada à reconexão anatômica precoce das fibras nervosas (Koliatsos et al., 1994), modulação inflamatória do ambiente (Bombeiro et al., 2020) e estimulação à plasticidade sináptica (Hutchinson et al., 2004; Basso and Hansen, 2011). No contexto de busca pelo restabelecimento de aferências, o biopolímero heterólogo de fibrina (BHF), desenvolvido por pesquisadores do CEVAP (Unesp - Botucatu), apresenta-se não só como agente reconstrutivo e coaptador de tecidos, mas também exibe importante potencial neuroprotetor e imunomodulador, favorecendo a reinervação (Benitez et al., 2014; Vidigal De Castro et al., 2016; Biscola et al., 2017; Buchaim et al., 2019; Kempe et al., 2020). Ainda no âmbito do controle da inflamação, o Dimetil-fumarato (DMF) têm se destacado como potencial agente de imunomodulação, sendo utilizado com eficácia no tratamento de Esclerose Múltipla (Scannevin et al., 2012; Hosseini et al., 2019). A droga, cujas vias de ação são várias e ainda não totalmente claras, exibe também potencial atuação sobre a remielinização, preservação sináptica e sobrevivência neuronal após lesão em modelos animais (Szepanowski et al., 2017; Bombeiro et al., 2020; Kempe et al., 2020).

No que se refere às consequências neuromusculares e funcionais após axoniotmese (Rossignol et al., 2008; Tedori et al., 2011; Ehmsen & Höke, 2020), a natação se insere como ferramenta de neuroreabilitação, mostrando-se como forma segura do retorno precoce à movimentação e descarga de peso, favorecendo a manutenção muscular e funcional do membro. Dentre os benefícios desencadeados pelas propriedades físicas do meio, pode-se destacar como essenciais no tratamento de ARN e recuperação funcional a preservação neuronal (Just-Borràs et al., 2020), o potencial de ação sobre o aumento do diâmetro axonal (Tedori et al., 2011) após axotomia e preservação de junções neuromusculares (Deforges et al., 2009), além de atuar na resistência muscular e prevenção de atrofia neurogênica (Tedori et al., 2011; Bernardes et al., 2013). Dessa forma, o presente trabalho buscou, além do

estabelecimento de um novo modelo de estudos de lesões de avulsão radicular, descortinando a possibilidade de uso de camundongos transgênicos, otimizar a neuroproteção e recuperação funcional através da abordagem multimodal.

I. Métodos

A. Animais

Foram utilizadas camundongos C57BL/6J fêmeas, com 8 semanas de idade, obtidos no Centro Multidisciplinar para Investigações Biológicas (CEMIB/UNICAMP, Campinas, SP - Brasil). Os animais foram mantidos no Biotério do Laboratório de Regeneração Nervosa/IB – UNICAMP com água e alimentação *ad libitum*, temperatura ambiente de 21-23°C e em ciclos de 12/12h de claro/escuro. Após decorrido tempo de sobrevivência determinado de 56 dias pós-injúria (56 dpi), os animais foram eutanasiados através de overdose de anestésicos e perfundidos com solução salina e paraformaldeído 4% conforme previamente descrito por trabalho deste grupo, para coleta de material e processamento do tecido medular (Cartarozzi et al., 2020). Todos os experimentos foram conduzidos de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA – protocolo: 5226-1), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Os grupos experimentais (n=5) foram definidos como a seguir: Avulsão+Veículo(AV); Reimplante+Veículo (RV); Reimplante+DMF (RD); Avulsão+Veículo+Natação (AVNat); Reimplante+Veículo+Natação (RVNat); Reimplante+DMF+Natação (RDNat);

B. Procedimento Cirúrgico

Os animais foram submetidos à indução anestésica com uma combinação de cloridrato de xilazina (Anasedan®, 10mg/Kg, Sespo Indústria e Comércio – Paulínia - SP, Brasil) e cloridrato de cetamina (Dopalen®, 100mg/Kg, Sespo Indústria e Comércio – Paulínia - SP, Brasil), na proporção 1:1, aplicada por via intraperitoneal na dose de 0,10 ml/20g de peso corporal e então anestesiados por via inalatória, com isoflurano (Manutenção 1-2%). Após anestesia, realizou-se tricotomia na região média do dorso dos animais, seguida de incisão cirúrgica em região torácica, paralela à coluna vertebral, conforme modificado de trabalho anterior deste laboratório (Cartarozzi et al., 2019). Brevemente, afastou-se a musculatura eretora da coluna vertebral para que as últimas vértebras torácicas e primeiras lombares fossem expostas. Em seguida cerca de três vértebras foram laminectomizadas para o acesso à intumescência lombar. Após incisão longitudinal na dura-máter, as raízes ventrais referentes aos segmentos espinais L4, L5 e L6 do lado direito, associadas à intumescência lombar, foram identificadas e então avulsionadas com o auxílio de uma pinça tipo relojoeiro (Nº4). Após os procedimentos cirúrgicos, para animais do grupo controle (AV), medula espinal e raízes permanecem em sua posição original e a musculatura, a fáscia e a pele foram suturados em camadas. Para os grupos cujas raízes nervosas foram reimplantadas (RV, RD, RVNat e RDNat), foi feita a aplicação do BHF imediatamente após a lesão, sobre as raízes reposicionadas, conforme previamente descrito em ratos por Barbizan et al. (2013). Após recuperação em ambiente pós-cirúrgico e analgesia adequada (cloridrato de tramadol, 5mg/kg durante 3 dias), os animais foram então mantidos em

biotério por um período de 8 semanas (56 dpi).

C. Tratamento Farmacológico

Os animais foram diariamente tratados, via gavagem, com veículo (100µL de metilcelulose 0,08%) ou Dimetil-fumarato (DMF, Sigma-Aldrich, Switzerland, Cat. code:242926-25 G) na dose de 90mg/Kg durante 28 dias, com n=5 por dose/técnica.

D. Terapia Aquática (Natação)

O protocolo aquático elaborado, adaptado a partir da literatura disponível (Pellegrino et al., 2009; Speck et al., 2014; Mai et al., 2017; Souza et al., 2017), visa mimetizar o treinamento físico regular incremental. Os animais tiveram seu treinamento iniciado uma semana após a intervenção cirúrgica, performaram a atividade proposta durante um total de 7 semanas. Em cada uma dessas, foram realizados 5 dias consecutivos de treinamento, seguido por dois dias de descanso entre eles. O volume de treino incluiu aumentos graduais de 5-10 minutos até o alcance de 60 minutos contínuos ao final da segunda semana de treinamento (Pellegrino et al., 2009; Souza et al., 2017). Na terceira semana foi adicionada carga à cauda dos animais também de maneira gradual. A adição de carga iniciou-se com 1% do peso corporal até 4% do peso corporal (Mai et al., 2017; Gobatto et al., 2009.). Ambos, aumento de carga e volume de treino apresentaram intersecções em relação ao seu aumento até seu ponto máximo: na última semana (7ª), os animais permaneceram em atividade durante 60 minutos, com 4% do peso corporal atado à sua cauda.

Figura 1: Imagens retratando camundongos C57BL/6JUnib durante o treinamento de natação. A) Camundongo na segunda semana de treinamento, realizando flutuação com corpo paralelo à água e cauda em A BC49boa postura, sem a adição de carga; B) Camundongo em 5ª semana de treinamento, com carga adicionada de 3%PC. Seta indica verticalização do corpo do animal, dado correspondente ao empuxo realizado pela água, capturado em momento de flutuação do animal e corresponde ao grau de recuperação pós-lesão X sucesso no condicionamento físico (dado não analisado). Círculo identifica a carga adicionada na semana correspondente(Adaptado de Lombardi, 2021).

E. Sobrevivência Neuronal

Após fixação em paraformaldeído, inclusão em Tissue-Tek e congelamento, os blocos contendo as intumescências lombares foram cortados em criostato (Leica CM1860) em secções transversais de 12 um de espessura e transferidas para lâminas gelatinizadas. O material foi armazenado até o momento de seu processamento. 15 lâminas de cada animal foram submetidas à técnica de Coloração de Nissl: coloração com em azul de Toluidina 0,5% conforme previamente descrito (Cartarozzi et al., 2019). Cortes alternados (intervalados de 240 um) foram selecionados e então motoneurônios da Lâmina IX lateral de Rexed presentes no lado ipsi e contralateral à lesão foram contados com Microscópio de Campo Claro.

F. Catwalk

Para a avaliação funcional dos animais, comparativamente

antes e após a lesão, utilizou-se o Walking track test (plataforma CatWalk), Sistema Catwalk (Noldus Inc., Holanda). Em uma sala escura, os animais cruzam a passarela de vidro uniformemente iluminada (100 cm comprimento x 15 cm largura x 0.6 cm espessura) por luz fluorescente verde nas bordas do assoalho. A luz se intensifica mediante contato com as patas dos animais com o assoalho de vidro, delineando-as com maior ou menor intensidade, conforme a pressão aplicada sobre a superfície, e permitindo assim a avaliação biomecânica e cinética em tempo real. Para a aquisição dos dados, uma câmera de alta velocidade (Fujinon DF6HA- 1B. Taxa de amostragem de 100 quadros por segundo) é posicionada abaixo da plataforma, e os dados gerados são automaticamente enviados ao software para classificação. No presente estudo, cada animal foi testado em dois momentos anteriormente à lesão e, então, a cada três dias até o fim de seu tempo experimental, sendo capturadas 3 corridas por animal em cada um dos dias.

Analisou-se parâmetros de pressão máxima exercida, largura da pata e comprimento da passada (distância entre duas impressões da mesma pata) através da razão entre as patas posteriores ipsi/contralateral. Fez-se individualmente a média dos valores pré-operatórios e para cada uma das semanas analisadas e, então, para cada grupo experimental \pm erro padrão.

Para a análise do índice de recuperação motora do nervo Isquiático (Índice Funcional do n. Isquiático - SFI), as medições se baseiam na distância entre o terceiro dedo e o calcânar (comprimento da pata – print length, PL) e entre o primeiro e o quinto dedos (largura da pata – toe spread, TS). Estes parâmetros são utilizados para a medição das pegadas das patas posterior direita (lesionada) e posterior esquerda (não lesionada) e os valores aplicados na fórmula: $SFI = 118.9 (ETS - NTS) - 51.2 (EPL - NPL) - 7.5$ sendo, SFI: o índice funcional do nervo isquiático, ETS: largura experimental da pata, NTS: largura normal da pata, EPL: comprimento experimental da pegada e NPL: comprimento normal da pegada (Insera et al., 1998).

Figura 2: Imagem adquirida durante a realização do Walking Track Test. No primeiro bloco (A), animal hígido, destacando-se a pegada Right Hind completa. No segundo bloco (B), animal em corrida pós-lesão, demonstrando-se a ausência quase completa de apoio no membro (Adaptado de Lombardi, 2021).

G. Análise Estatística

A partir dos resultados das diversas análises, foi computada para cada um dos grupos o valor de média + erro padrão da média (média+SEM). Para os ensaios de sobrevivência neuronal, os valores da média do fold change, juntamente com seus correspondentes erros padrões, foram submetidos à análise de variância de um fator (ANOVA de uma via). Esta

análise foi conduzida por meio do emprego do programa estatístico GraphPad Prism (versão 8.0.1). No contexto da avaliação funcional, os dados foram submetidos à análise de variância de dois fatores. Para ambas as análises, procedeu-se à aplicação do pós-teste de Tukey. Os níveis de significância adotados foram os seguintes: $p < 0,05$ (*), $p < 0,01$ (**), $p < 0,001$ (***) e $p < 0,0001$ (****).

III. Resultados

A. Avaliação Funcional

Utilizando o software Catwalk, é possível adquirir e comparar medidas, como comprimento e pressão da pegada, com alta sensibilidade. Tais medidas podem também ser empregadas em cálculos de diferentes índices utilizados no estudo da marcha, do retorno funcional do membro, de alterações biomecânicas e até mesmo parâmetros vinculados a nocicepção. No escopo deste estudo, a principal métrica empregada para avaliar a recuperação funcional é o Índice Funcional do Isquiático (SFI). A análise deste parâmetro revelou que a combinação das abordagens cirúrgica e farmacológica exerceu uma influência positiva sobre o retorno funcional do membro lesionado. Especificamente, observou-se melhoria no índice durante a oitava semana após a cirurgia nos animais submetidos à abordagem cirúrgica associada à farmacológica, em comparação com os grupos sujeitos à abordagem cirúrgicas apenas. Neste contexto, é relevante observar que as amostras foram compreendidas por $n(ARD) = 7$, $n(RV) = 5$ e $n(AV) = 5$. A significância estatística foi estabelecida em $*p < 0,05$, com base na aplicação de uma ANOVA de duas vias.

Para parâmetro de 15 pixels mais intensos, que reflete a distribuição de peso sobre a planta da pata, e, por conseguinte, a pressão exercida pelas diferentes regiões da pata sobre a plataforma, tem-se informações complementares ao SFI. Registrou-se uma melhoria nos valores a partir da quinta semana após a cirurgia para o grupo RD, e um pico para o grupo RV na sétima semana. Nesse contexto, os valores de significância estatística foram demarcados por $*p < 0,05$, $**p < 0,01$, $***p < 0,001$ e $****p < 0,0001$, através da implementação de uma ANOVA de duas vias.

Além dos parâmetros anteriormente mencionados, a avaliação do MaxContact MaxIntensity, que mensura a intensidade da pegada e, por conseguinte, o grau de contato entre a pata e a superfície da plataforma, é de suma importância. A intensidade de apoio está intrinsecamente relacionada à distribuição de peso sobre a pata e, desse modo, pode ser empregada para avaliar a biomecânica e parâmetros relacionados à sensibilidade dolorosa. Esses últimos, por sua vez, podem ser extrapolados para interpretar a ocorrência de brotamento axonal aberrante e a adaptação inadequada das vias nociceptivas após a lesão. No cenário apresentado, verificou-se uma melhoria significativa nesse índice a partir da quinta semana após a cirurgia para o grupo RD. Tal melhoria pode ser interpretada como um indicio de modulação da sensibilidade dolorosa do animal durante a carga sobre o membro lesado, possivelmente indicando uma aproximação à normalidade na trajetória axonal e na condução nervosa. Para essa avaliação, os níveis de significância estatística adotados foram $**p < 0,01$, $***p < 0,001$ e $****p < 0,0001$, por meio da aplicação de uma ANOVA de duas vias. Para todos os três parâmetros, observou-se melhora dos parâmetros de marcha para os grupos RVNat e RDNat sem que, no entanto, isso se traduzisse em melhora funcional propriamente dita. Dessa forma, cabe destacar que, em termos de tradução da plasticidade sináptica e sobrevivência neuronal em movimento, o grupo RD é que se destaca com melhores resultados.

Figura 3: Análise de marcha utilizando Catwalk (Noldus); Comparação entre grupos (n=5) submetido à natação ou sedentários, com 56 dpi conforme legenda do gráfico. ANOVA de duas vias. A. Índice Funcional do Isquiático, Medida de recuperação funcional do membro, ns. ANOVA de duas vias com pós-teste de Tukey; B. 15 pixels mais intensos (F), ilustra os 15 pontos de maior intensidade de pressão da pata lesionada durante a fase de apoio; C. MaxContact MaxIntensity, permite a avaliação da descarga de peso sobre o membro, visto que este depende do grau de contato entre a pata e a plataforma. * $p < 0,05$ e ** $p < 0,01$. ANOVA de duas vias com pós-teste de Tukey (Adaptado de Lombardi, 2021).

B. Sobrevivência Neuronal

Mediante a análise de secções transversais submetidas à técnica de coloração de Nissl e examinadas sob microscopia de luz, foi possível investigar a correlação entre a sobrevivência neuronal e as intervenções terapêuticas aplicadas. Notou-se, para todos os grupos, maior intensidade da degradação motoneuronal no núcleo motor ipsilateral à lesão, e de forma mais severa nos grupos Controle, com sobrevivência neuronal de apenas 12,25% para AV e 11,9% para AVNat. Em contraste, houve acentuada neuroproteção em todos os grupos nos quais realizou-se abordagem terapêutica, especialmente quando incorporada a natação ao protocolo de tratamento. Estatisticamente, a sobrevivência neuronal para os grupos sedentários foi de 33,54% para RV e de 36,36% para RD, contrastando com os valores de 53,33% para RVNat e 53,96% para RDNat; valores médios por grupo \pm erro padrão; ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,0001$, ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey.

Figura 4: Fotomicrografias de corte transversal de medula espinal corada com azul de toluidina para análise da sobrevivência motoneuronal após avulsão radicular ventral. A, C e E, G, I e K. imagens do lado contralateral. B, D, F, H, J e L. imagens ipsilateral à lesão; A e B. grupo RD aos 56dpi; C e D. Imagens referentes ao grupo RV em 56dpi. E e F. Imagens referentes ao grupo AV aos 56dpi. G e H. Imagens referentes ao grupo RDNat aos 56dpi; I e J. Imagens referentes ao grupo RVNat aos 56dpi. K e L. Imagens referentes ao grupo AVNat aos 56dpi. Aumento 40x; Barra de escala = 50 μ m; M. Representação gráfica da porcentagem de sobrevivência neuronal apenas para os animais submetidos à natação e comparativo entre todos os seis grupos de sobrevivência de 56dpi, respectivamente. Nota-se importante preservação neuronal nos animais dos grupos RVNat (n=4) e RDNat (n=5); ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$ e **** $p < 0,0001$. ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey (

IV. Discussão e Conclusão

Em virtude de ser uma investigação inédita, o presente estudo dedicou-se especial atenção ao monitoramento da avaliação funcional dos animais (Walking track test) ao longo do período estabelecido de sobrevivência. As descobertas funcionais corroboram os achados documentados em estudos anteriores sobre lesões neurológicas em camundongos: Mozafari e colaboradores (2018) estudaram o uso BHF na reparação da transecção de nervo isquiático em camundongos, não observando recuperação funcional nos grupos experimentais, porém encontrando redução da inflamação tecidual local no local de aplicação do biopolímero; Leite e colaboradores (2018) compararam a utilização do BHF associado com a sutura à neurorrafia tradicional após a transecção de nervo isquiático. Observaram menor inflamação local e possível aumento da reparação axonal sem, contudo, obter recuperação funcional do membro afetado. Neste trabalho, o grupo submetido à avulsão sem reparo (RV), considerado o padrão para compreensão do reparo radicular, praticamente não apresentou melhora nos parâmetros avaliados por meio do Catwalk, tanto nos aspectos relativos à recuperação funcional da marcha quanto à normalização dos parâmetros nociceptivo. Por sua vez, a pesquisa conduzida por Chen e colegas, (2019) adotou um modelo de neurorrafia das raízes ventrais e dorsais do plexo braquial, avaliando a recuperação funcional do membro anterior por meio do Terziz Grooming Test (TZT). Relaram sobrevivência neuronal de aproximadamente 14% sem, contudo, associação de recuperação funcional. Em nosso estudo, embora não se tenha constatado uma recuperação funcional substancial ao longo do período investigado, alcançou-se sobrevivência neuronal de 33%, aproximadamente,

com o emprego do BHF como agente coaptador para o reimplante radicular.

Ainda a respeito da sobrevivência neuronal e sabendo-se que a morte celular está diretamente relacionada a processos neurodegenerativos, ligados direta ou indiretamente à processos inflamatórios, nossos resultados indicam, assim como observado por Carvalho et al. (2020), o papel potente do DMF no que se diz respeito a seus efeitos neuroprotetores e imunomoduladores. Ademais, os resultados observados com a utilização da natação demonstram que associação da natação ao reparo radicular e tratamento farmacológico (grupo RDNat) foi abordagem mais eficiente em termos de neuroproteção, atingindo valor de 53,96% para o grupo RDNat, *versus* 36,36% para o grupo sem a atividade física (RD). Tais achados alinham-se com os estudos Deforges (2009) e Just-Borràs (2020). Ambos os estudos, realizados em modelo murino da condição neurodegenerativa da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), elucidam benefícios da prática de natação relacionados ao desencadeamento de prováveis alterações na via glicolítica e diminuição de ROS (espécies reativas de oxigênio), dessa forma promovendo mudanças metabólicas, musculares e sistêmicas e assim gerando proteção das vias neurais e dos motoneurônios de maior soma (alfa). No que concerne ao retorno funcional, acredita-se que a ausência de recuperação significativa no caso dos animais submetidos à natação se deve à fadiga muscular pela realização de treinos intensos e diários e também à ausência de feedback proprioceptivo durante a realização da atividade no modelo da natação, tratando-se de uma atividade tarefa-específica cujos ganhos em água não necessariamente se traduzem em melhorias da movimentação em solo (Hutchinson, 2004).

Os resultados do presente estudo corroboram com os achados de Carvalho e colaboradores (2020), no qual foram encontrados benefícios da recuperação funcional de forma duradoura, ainda que aquém da normalidade, mediante o emprego de DMF na dose de 90mg/Kg. Através da análise dos dados obtidos pelo Catwalk, mesmo que sem a detecção de melhora motora efetiva na avaliação do Índice Funcional do Isquiático, observou-se progresso nos parâmetros MaxContact/MaxIntensity e 15 Pixels Mais Intensos, relacionados à descarga e distribuição de peso, após o tratamento farmacológico. Estes achados de evolução lenta e gradual pós-lesão, reforçam a validade de nosso modelo como uma representação próxima à realidade clínica das lesões radiculares, especialmente quando enfatizado o fato de que lesões espinais podem levar até mesmo 12 meses para alcançarem restauração motora eficaz. (Donati et al., 2016).

De modo geral, pode-se concluir que a administração de DMF, na dose de 90mg/kg, imediatamente após a lesão, em associação ao reimplante radicular, promoveu neuroproteção e imunomodulação, com clara antecipação da cascata inflamatória, acelerando o processo de regeneração, corroborando com o apontado por estudos anteriores em outros modelos animais. Além disso, a associação da fisioterapia (natação) ao reimplante radicular e tratamento farmacológico promoveu importante neuroproteção e, apesar de mostrar-se uma atividade tarefa-específica no que diz respeito à função motora, a associação da natação ao protocolo de tratamento parece promover benefícios ao sistema musculoesquelético, à função motora geral e ao sistema nervoso. Por conseguinte, é possível afirmar que a abordagem multimodal é a forma mais promissora de estimular a sobrevivência neuronal, imunomodulação e recuperação funcional após lesão de raiz motora.

Os pesquisadores agradecem à FAPESP (bolsas nº 2018/05006-0 e 2019/06591-7), CAPES e CNPq pelo financiamento, ao Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhento (CEVAP - Unesp Botucatu) pela parceria e à equipe do Laboratório de Regeneração Nervosa (IB - Unicamp) pelo apoio na realização do projeto de pesquisa.

Referências Bibliográficas

- [1] BASSO, D. M.; HANSEN, C. N. Biological Basis of Exercise-based Treatments: Spinal Cord Injury. *PM&R*, v. 3, n. 6, Supplement, p. S73-S77, 2011/06/01/ 2011. ISSN 1934-1482. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934148211001122>>.
- [2] BENITEZ, S. U. et al. Synaptic plasticity and sensory-motor improvement following fibrin sealant dorsal root reimplantation and mononuclear cell therapy. *Front Neuroanat*, v. 8, p. 96, 2014. ISSN 1662-5129 (Print) 1662- 5129 (Linking). Available at: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25249946>>.
- [3] BERNARDES, D. et al. Differential brain and spinal cord cytokine and BDNF levels in experimental autoimmune encephalomyelitis are modulated by prior and regular exercise. n. 1872-8421 (Electronic), 2013.
- [4] BISCOLA, N. P. et al. Multiple uses of fibrin sealant for nervous system treatment following injury and disease. *J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis*, v. 23, p. 13, 2017. ISSN 1678-9199 (Print) 1678-9180 (Linking). Available at: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28293254>>.
- [5] BOMBEIRO, A. L. et al. Immunomodulation by dimethyl fumarate treatment improves mouse sciatic nerve regeneration. *Brain Research Bulletin*, v. 160, p. 24-32, 2020/07/01/ 2020. ISSN 0361-9230. Available at: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923020300721>>.
- [6] BUCHAIM, D. V. et al. Unique heterologous fibrin biopolymer with hemostatic, adhesive, sealant, scaffold and drug delivery properties: a systematic review. *Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases*, v. 25, 2019. ISSN 1678-9199. Available at: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-91992019000100207&nrm=iso>.
- [7] CARTAROZZI, L. P. et al. Role of MHC-I Expression on Spinal Motoneuron Survival and Glial Reactions Following Ventral Root Crush in Mice. *LID - 10.3390/cells8050483* [doi] LID - 483. n. 2073-4409 (Print), 2019.
- [8] CARVALHO, N. Z. M. et al. Neuroprotection by dimethyl fumarate following ventral root crush in C57BL/6J mice. *Brain Research Bulletin*, v. 164, p. 184-197, 2020/11/01/ 2020. ISSN 0361-9230. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923020306031>>.
- [9] CHEN, S. et al. Neuregulin-1 Accelerates Functional Motor Recovery by Improving Motoneuron Survival After Brachial Plexus Root Avulsion in Mice. *Neuroscience*, v. 404, p. 510-518, 2019/04/15/ 2019. ISSN 0306-4522.
- [10] DEFORGES, S. et al. Motoneuron survival is

- promoted by specific exercise in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. n. 1469-7793 (Electronic), 2009.
- [11] DONATI, A. R. C. C. et al. Long-term training with brain-machine interfaces induces partial neurological recovery in paraplegic patients. *Sci. Rep.* 6, 30383 (2016).
- [12] EHMSSEN, J. T.; HÖKE, A. Cellular and molecular features of neurogenic skeletal muscle atrophy. n. 1090-2430 (Electronic), 2020.
- [13] FLORES, L. P. Epidemiological study of the traumatic brachial plexus injuries in adults. n. 0004-282X (Print), 2006.
- [14] HAVTON, L. A.; CARLSTEDT, T. Repair and rehabilitation of plexus and root avulsions in animal models and patients. *Curr Opin Neurol*, v. 22, n. 6, p. 570-4, Dec 2009. ISSN 1350-7540.
- [15] HOSSEINI, A. et al. Dimethyl fumarate: Regulatory effects on the immune system in the treatment of multiple sclerosis. *J Cell Physiol*, v. 234, n. 7, p. 9943-9955, Jul 2019. ISSN 0021-9541.
- [16] HUTCHINSON, K. J. et al. Three exercise paradigms differentially improve sensory recovery after spinal cord contusion in rats. n. 0006-8950 (Print), 2004.
- [17] JUST-BORRÁS, L. A.-O. et al. Running and swimming prevent the deregulation of the BDNF/TrkB neurotrophic signalling at the neuromuscular junction in mice with amyotrophic lateral sclerosis. n. 1420-9071 (Electronic), 2020.
- [18] KEMPE, P. R. G. et al. Neuroprotection and immunomodulation by dimethyl fumarate and a heterologous fibrin biopolymer after ventral root avulsion and reimplantation. *Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases*, v. 26, 2020. ISSN 1678-9199. Available at: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-91992020000100313&nrm=iso >.
- [19] KOLIATSOS, V. E. et al. Ventral root avulsion: an experimental model of death of adult motor neurons. *J Comp Neurol*, v. 342, n. 1, p. 35-44, Apr 1 1994. ISSN 0021-9967 (Print) 0021-9967 (Linking). Available at: < <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8207127> >.
- [20] LEITE, A. P. S. et al. Heterologous fibrin sealant potentiates axonal regeneration after peripheral nerve injury with reduction in the number of suture points. n. 1879-0267 (Electronic), 2019
- [21] LOMBARDI, Júlia. Estabelecimento de modelo de reimplante radicular após avulsão de raízes motoras espinais em camundongos C57BL/6J: emprego de polímero de fibrina, dimetil-fumarato e natação. 2021. 1 recurso online (113 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/8164>.
- [22] MCDONALD, J. W.; SADOWSKY, C. Spinal-cord injury. *Lancet*, v. 359, n. 9304, p. 417-25, Feb 2 2002. ISSN 0140-6736 (Print) 0140-6736 (Linking). Available at: < <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11844532> >.
- [23] MOZAFARI, R. et al. Combination of heterologous fibrin sealant and bioengineered human embryonic stem cells to improve regeneration following autogenous sciatic nerve grafting repair. *The journal of venomous animals and toxins including tropical diseases*, v. 24, p. 11-11, 2018. ISSN 1678-9199. Available at: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29681920> >.
- [24] ROSSIGNOL, S. et al. Plasticity of locomotor sensorimotor interactions after peripheral and/or spinal lesions. *Brain research reviews*, v. 57, p. 228-40, 02/01 2008.
- [25] SCANNEVIN, R. H. et al. Fumarates promote cytoprotection of central nervous system cells against oxidative stress via the nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 pathway. *J Pharmacol Exp Ther*, v. 341, n. 1, p. 274-84, Apr 110 2012. ISSN 1521-0103 (Electronic) 0022-3565 (Linking). Available at: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22267202> >.
- [26] SZEPANOWSKI, F. et al. Dimethyl fumarate accelerates peripheral nerve regeneration via activation of the antiinflammatory and cytoprotective Nrf2/HO-1 signaling pathway. *Acta neuropathologica*, v. 133, n. 3, p. 489-491, 2017/03// 2017. ISSN 0001-6322. Available at: < <http://europepmc.org/abstract/MED/28108787> >. Available at: < <https://doi.org/10.1007/s00401-017-1676-z> >.
- [27] TEODORI, R. M. et al. Swimming exercise in the acute or late phase after sciatic nerve crush accelerates nerve regeneration. n. 1687-5443 (Electronic), 2011.
- [28] TERZIS, J. K.; VEKRIS, M. D.; SOUCACOS, P. N. Brachial plexus root avulsions. *World journal of surgery*, v. 25, n. 8, p. 1049-1061, 2001/08// 2001. ISSN 0364-2313. Available at: < <http://europepmc.org/abstract/MED/11571971> >. Available at: < <https://doi.org/10.1007/s00268-001-0058-8> >.
- [29] VIDIGAL DE CASTRO, M. et al. Direct Spinal Ventral Root Repair following Avulsion: Effectiveness of a New Heterologous Fibrin Sealant on Motoneuron Survival and Regeneration. *Neural Plast*, v. 2016, p. 2932784, 2016. ISSN 1687-5443 (Electronic) 1687-5443 (Linking). Available at: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27642524> >.
- [30] WU, J. C. et al. A novel strategy for repairing preganglionic cervical root avulsion in brachial plexus injury by sural nerve grafting. *J Neurosurg*, v. 110, n. 4, p. 775-85, Apr 2009. ISSN 0022-3085 (Print) 0022-3085 (Linking). Available at: < <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19119881> >.